

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich
Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.
Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmurotova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйлийловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zebaxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Самигова Гуландом Абдужаббаровна

Государственный институт искусства и культуры Узбекистана
доцент кафедры информационных технологий

Аннотация: Эта аннотация представляет обзор роли искусственного интеллекта в современных технологиях медиа образования в высших учебных заведениях. Искусственный интеллект в медиа образовании в Узбекистане предоставляет уникальные возможности для студентов и преподавателей. Первоначально ИИ (Искусственный интеллект) используется для персонализации образовательного процесса, адаптируя учебные материалы к индивидуальным потребностям каждого студента. Это способствует более эффективному усвоению материала и повышению успеваемости.

Ключевые слова: искусственный интеллект, медиаобразование, виртуальная и дополненная реальность, образовательный процесс.

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy media-ta'lim texnologiyalarida sun'iy intellektning o'rni haqida umumiy ma'lumot berilgan. O'zbekistonda media-ta'limda sun'iy intellekt talabalar va o'qituvchilar uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi. Dastlab, AI (sun'iy intellekt) o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, o'quv materiallarini har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashtirish uchun ishlatiladi. Bu materialni yanada samarali o'rganishga va o'quv samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, media ta'lim, virtual va to'ldirilgan reallik, o'quv jarayoni.

Abstract: This abstract provides an overview of the role of artificial intelligence in modern media education technologies in higher education institutions. Artificial intelligence in media education in Uzbekistan provides unique opportunities for students and teachers. Initially, AI (Artificial Intelligence) is used to personalize the educational process, adapting educational materials to the individual needs of each student. This contributes to more effective learning of the material and improved academic performance.

Key words: artificial intelligence, media education, virtual and augmented reality, educational process.

Современное образование в Узбекистане, как и во всем мире, стало невозможно представить без активного использования информационных и коммуникационных технологий. Искусственный интеллект (ИИ) играет значительную роль в трансформации образовательного процесса, особенно в сфере медиа образования. Эта статья представляет обзор роли искусственного интеллекта в современных технологиях медиа образования в высших учебных заведениях.

Искусственный интеллект в медиа образовании в высших учебных заведениях предоставляет уникальные возможности для студентов и преподавателей. Первоначально ИИ используется для персонализации образовательного процесса, адаптируя учебные материалы к индивидуальным потребностям каждого студента. Это способствует более эффективному усвоению материала и повышению успеваемости. Кроме того, ИИ в медиа образовании позволяет создавать инновационные образовательные контенте, такие как виртуальные и дополненной реальности приложения, обучающие чат-боты и автоматизированные системы оценивания. Эти технологии не только делают образовательный процесс более интересным и доступным, но и способствуют развитию цифровой грамотности студентов.

Важной частью роли ИИ в медиа образовании является анализ данных. ИИ может обрабатывать большие объемы информации, выявлять тенденции и паттерны в обучении студентов, что помогает улучшать образовательные программы и методики.

Тем не менее, необходимо обратить внимание на этические и приватность вопросы, связанные с использованием ИИ в образовании. Важно разрабатывать строгие правила и нормы, чтобы защитить данные студентов и обеспечить безопасное использование ИИ в узбекском медиа образовании.

Итак, искусственный интеллект играет важную роль в современных технологиях медиа образования в Узбекистане, способствуя персонализации образования, созданию инновационных контентов и анализу данных. Однако необходимо учесть этические аспекты и обеспечить безопасность данных при внедрении ИИ в образовательный процесс.

Медиа образование переживает значительные изменения в современном мире, и Узбекистан не остается в стороне от этой трансформации. Искусственный интеллект (ИИ) и современные технологии играют важную роль в образовательном процессе, открывая новые возможности для учителей и студентов. В данной статье мы рассмотрим, как ИИ и графические программы, такие как Adobe Photoshop и Adobe Premiere Pro, влияют на медиа образование в Узбекистане.

Медиа образование в Узбекистане имеет долгую историю, начиная с создания национальных университетов и колледжей. С развитием технологий медиа образование становится более доступным и эффективным. В последние десятилетия Интернет и современные графические программы стали неотъемлемой частью образовательного процесса.

Медиа образование в высших учебных заведениях переживает значительные изменения и модернизацию, согласно требованиям современного информационного общества. Страна активно внедряет современные технологии и Искусственный интеллект в образовательный процесс, чтобы обеспечить студентам качественное обучение в сфере медиа и связанных с ней индустриях.

Искусственный интеллект играет важную роль в автоматизации многих процессов в медиа образовании. Он может помочь в обработке и анализе больших объемов данных, что особенно важно при создании медиа контента. Например, искусственный интеллект может использоваться для анализа текстовых отзывов и комментариев к видеороликам, что помогает преподавателям и студентам понять реакцию аудитории на их работу.

Узбекистан располагает богатой историей в области образования. Страна имеет множество высших учебных заведений, включая Государственный институт искусства и культуры Узбекистана. Эти учреждения активно развивают медиа образование и предоставляют студентам современные ресурсы и возможности для обучения.

Искусственный интеллект также позволяет создавать персонализированные образовательные материалы. Он анализирует уровень знаний и потребности каждого студента, а затем предоставляет индивидуальные рекомендации и задания. Это способствует более эффективному обучению и позволяет учиться в темпе, который подходит конкретному студенту.

Чтобы обеспечить студентов необходимыми инструментами, многие университеты и колледжи в Узбекистане создают медиа лаборатории с современным оборудованием и программным обеспечением. Эти лаборатории предоставляют доступ к графическим программам, видеоредакторам, а также инструментам для аудио- и видеопроизводства.

Виртуальная и дополненная реальность – это еще одна область, где ИИ играет ключевую роль в медиа образовании. С помощью технологий виртуальной и дополненной реальности, студенты могут погружаться в интерактивные образовательные среды, где они могут применять свои знания на практике. ИИ в этом контексте может создавать автономных виртуальных преподавателей и сценарии обучения.

С развитием интернет-технологий и доступом к высокоскоростным сетям, дистанционное обучение становится все более популярным в Узбекистане. Это позволяет студентам обучаться где угодно и в любое время, усиливая доступность медиа образования.

Узбекистан также активно развивает партнерства между образовательными учреждениями и медиа индустрией. Это позволяет студентам получать практические знания и навыки, работая над реальными проектами и стажирясь в медиа компаниях.

Чтобы соответствовать потребностям современных медиа специалистов, создаются специализированные образовательные программы. Они включают в себя курсы по созданию видеоконтента, аудио продакшну, графическому дизайну и даже виртуальной реальности.

Узбекистан также активно сотрудничает с международными образовательными и медиа организациями. Это позволяет студентам и преподавателям иметь доступ к мировым лучшим практикам и ресурсам.

Будущее медиа образования в высших учебных заведениях обещает быть более инновационным и доступным. С развитием Искусственного Интеллекта, виртуальной реальности и других современных технологий, студенты Узбекистана будут готовы к успешной карьере в сфере медиа и креативных индустрий, как на национальном, так и на мировом уровне.

Обучение студентов использованию графических программ, усовершенствованных ИИ, также становится более доступным и эффективным. Современные образовательные программы в высших

учебных заведениях включают в себя обучение использованию этих программ, что позволяет выпускникам быть более квалифицированными и конкурентоспособными на рынке труда.

Искусственный интеллект в графических программах стал незаменимым инструментом для студентов и профессионалов в области медиа и дизайна. Он не только улучшает качество и скорость работы, но и упрощает творческий процесс, делая его более доступным и эффективным.

В современном медиа образовании в высших учебных заведениях графические программы, усовершенствованные с использованием Искусственного интеллекта (ИИ), играют важную роль в формировании навыков студентов и подготовке будущих медиа специалистов.

Давайте рассмотрим, какие конкретные графические программы используют ИИ и как это влияет на образовательный процесс.

Adobe Creative Cloud (CC) является одним из наиболее известных и широко используемых наборов программ для графического дизайна и видеоредактирования. Adobe интегрирует ИИ во многие из своих приложений, чтобы улучшить и упростить творческий процесс.

Creative Cloud — это набор из 20+ приложений для работы с фотографиями, монтажа видеороликов, разработки дизайна, проектирования интерфейсов, создания веб-контента и материалов для соцсетей. В приложениях есть встроенные цветовые палитры, семейства шрифтов, инструменты для совместной работы и другие важные элементы.

Сегодняшний день знаменует собой новую эпоху творчества для всех участников Adobe Creative Cloud с искусственным интеллектом, встроенным в структуру их рабочих процессов, и обещает новую творческую магию с доступностью приложений Adobe Firefly и Adobe Express Premium.

Adobe Photoshop – это одна из ведущих программ для редактирования изображений. С помощью ИИ, Photoshop предоставляет пользователю более точные и быстрые инструменты ретуширования и улучшения фотографий. Алгоритмы машинного обучения могут автоматически удалять нежелательные элементы из фотографии, улучшать цветовую палитру и даже создавать реалистичные фотоколлажи.

Искусственный интеллект (ИИ) интегрирован в Adobe Photoshop с целью упростить и улучшить процесс редактирования изображений. Вот несколько способов, как можно использовать ИИ в Adobe Photoshop:

Adobe Photoshop внедрил инструмент «Искусственный интеллект» (Neural Filters), который предоставляет доступ к ряду функций, использующих ИИ. Вы можете использовать этот инструмент, чтобы применить следующие эффекты:

- Смягчение кожи (Skin Smoothing): ИИ может автоматически улучшить текстуру кожи на портретах, делая ее более гладкой и ухоженной.
- Улучшение портрета (Portrait Improvement): Этот фильтр позволяет улучшить детали лица, включая глаза, губы и другие элементы, чтобы сделать портрет более выразительным.
- Изменение эмоций (Emotion Adjustment): Вы можете использовать ИИ, чтобы изменить выражение лица на фотографии, например, сделать улыбку более яркой или изменить направление взгляда.
- Смена фона (Background Replacement): Используя этот фильтр, можно легко заменить фон на фотографии, причем ИИ помогает создать более реалистичное слияние между объектом и новым фоном.

Авто-выделение (Auto-Select): Adobe Photoshop также использует ИИ для более точного выделения объектов на фотографии. Вы можете использовать инструмент выделения (например, «Волшебная палочка» или «Лассо») и ИИ автоматически определить границы объекта на основе контраста и текстуры.

Улучшение Работы с Текстом и Шрифтами: Photoshop может использовать ИИ для более эффективного управления текстом и шрифтами. Это может включать автоматическое выравнивание текста, определение наилучшего шрифта для дизайна и даже распознавание рукописного текста.

Исправление Дефектов и Шумов: ИИ помогает в устранении различных дефектов изображений, таких как пыль, царапины или шум. Photoshop использует алгоритмы ИИ для автоматического обнаружения и коррекции таких проблем.

Предпросмотр Фильтров и Эффектов: Встроенные фильтры и эффекты в Photoshop могут быть предварительно просмотрены с помощью ИИ, что позволяет вам быстро оценить, как они повлияют на ваше изображение, прежде чем вы их примените.

Рекомендации и Советы: Photoshop также предоставляет рекомендации и советы с использованием ИИ. Например, вам могут предложить наилучшие методы ретуширования или улучшения цветовой палитры.

Использование ИИ в Adobe Photoshop позволяет ускорить и улучшить редактирование изображений, делая его более доступным и эффективным. Эти инструменты могут быть особенно полезными для фотографов, дизайнеров и всех, кто работает с визуальным контентом.

Adobe Premiere Pro – это программное обеспечение для видеомонтажа. С использованием ИИ, оно может автоматически оптимизировать процесс монтажа, предоставляя функции автоматической синхронизации аудио и видео, коррекции цвета и улучшения звукового качества.

Искусственный интеллект (ИИ) в Adobe Premiere Pro предоставляет множество инструментов и функций для улучшения процесса видеомонтажа и создания видеоконтента. Вот несколько способов, как можно использовать ИИ в Adobe Premiere Pro:

Автоматическое распознавание речи: Adobe Premiere Pro использует ИИ для автоматического распознавания речи на аудиодорожке видео. Это позволяет создавать транскрипты и добавлять субтитры к видео, что делает контент более доступным.

Автоматический монтаж (Auto Edit): Используя ИИ, Premiere Pro может предложить автоматический монтаж видеоролика на основе определенных параметров, таких как длительность сцен, активность объектов, или настроек. Это может значительно ускорить процесс видеомонтажа.

Цветокоррекция и цветовая коррекция: ИИ в Premiere Pro может автоматически определять и корректировать цветовой баланс и яркость на видео. Это особенно полезно при работе с материалом, который имеет различные цветовые оттенки.

Сглаживание и стабилизация видео: ИИ может использоваться для сглаживания движений и стабилизации видео, что помогает улучшить качество и устойчивость видеоряда.

Распознавание объектов и лиц: ИИ в Premiere Pro может автоматически распознавать объекты и лица на видео. Это может быть полезно при создании эффектов и анимации, связанных с движением объектов.

Рекомендации по монтажу: Premiere Pro может предложить рекомендации по монтажу, основанные на структуре видео и стандартных правилах монтажа.

Автоматическая настройка звука: ИИ может помочь автоматически настраивать громкость и качество звука на аудиодорожке, уменьшая необходимость вручную корректировать звук.

Чтобы использовать эти функции ИИ в Adobe Premiere Pro, обычно необходимо активировать соответствующие инструменты и опции в программе. Инструкции и рекомендации могут появляться при работе с конкретными инструментами. Использование ИИ в Premiere Pro может существенно упростить и ускорить процесс видеомонтажа и создания качественного видеоконтента.

Canva – это онлайн-платформа для создания графических дизайнов. Canva использует ИИ для предоставления пользователю готовых дизайн-шаблонов, которые могут быть персонализированы. Это позволяет даже начинающим дизайнерам и студентам быстро создавать профессионально выглядящие материалы, такие как баннеры, логотипы и социальные медиа посты. Сервис позволяет быстро и легко создавать классные посты для социальных сетей, креативные видео, презентации, Сторис для Инстаграма и другие визуальные материалы.

CoreIDRAW – еще одна популярная программа для графического дизайна. С использованием ИИ, CoreIDRAW предоставляет функции автоматического обнаружения и коррекции ошибок, что помогает ускорить процесс дизайна и повысить его качество.

CorelDRAW тажике внедряет элементы искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения функциональности и удобства использования. Вот несколько способов, как можно использовать ИИ в CorelDRAW:

Автоматическое Распознавание Рукописного Текста: CorelDRAW включает функцию распознавания рукописного текста с помощью ИИ. Вы можете рисовать или писать на планшете или сенсорном экране, а затем программа автоматически преобразует вашу рукопись в текст. Это удобно при создании рукописных логотипов или иллюстраций.

Умное Масштабирование и Подгонка: CorelDRAW может использовать ИИ для умного масштабирования объектов и изображений. Это означает, что вы можете изменять размер объекта, сохраняя его пропорции и качество. Также можно использовать функцию «Контур», чтобы автоматически подогнать текст к форме объекта.

Авто-выравнивание и Распределение: ИИ в CorelDRAW может автоматически выравнивать и распределять объекты на холсте. Например, при создании макетов или дизайнов вы можете выделить несколько объектов и попросить программу выровнять их по вертикали, горизонтали или распределить равномерно.

Цветовая Подсказка: CorelDRAW использует ИИ для предоставления цветowych подсказок и рекомендаций. Это может помочь выбрать наилучшие цветовые сочетания или анализировать цвета на загруженных изображениях.

Интеллектуальное Обнаружение Объектов: CorelDRAW может использовать ИИ для обнаружения и классификации объектов на изображении. Это может быть полезно при работе с сложными многослойными иллюстрациями.

Сглаживание и Устранение Зернистости: ИИ может использоваться для сглаживания изображений и устранения шума. Это полезно при работе с растровыми изображениями, чтобы сделать их более четкими и профессиональными.

Автоматический Выбор Шрифта: CorelDRAW может предложить вам наилучший подходящий шрифт для вашего текста, основываясь на вашем дизайне и стиле.

Чтобы использовать эти функции ИИ в CorelDRAW, обычно вам нужно просто активировать соответствующие инструменты и опции в программе, следуя инструкциям и рекомендациям, которые появляются при работе. Использование ИИ делает процесс дизайна и редактирования более интуитивным и эффективным, что особенно важно для графических дизайнеров и иллюстраторов.

Графические программы, усовершенствованные с помощью ИИ, также могут оптимизировать использование ресурсов. Например, они могут автоматически сжимать изображения и видеоролики, чтобы уменьшить объем хранимых данных. Это важно в условиях растущего объема медиа контента, используемого в медиа образовании.

Искусственный интеллект (ИИ) и графические программы предоставляют ряд значительных преимуществ, особенно в контексте медиа образования и дизайна. Вот некоторые из них:

Преимущества Искусственного Интеллекта:

Автоматизация: ИИ способствует автоматизации рутинных задач, что освобождает время для более творческой работы. В медиа образовании это может включать в себя автоматическое распознавание речи, субтитров, сжатие данных и многое другое.

Персонализированное обучение: ИИ может анализировать данные о студентах и создавать персонализированные образовательные программы и материалы, учитывая уровень знаний и потребности каждого студента.

Скорость и эффективность: ИИ способен обрабатывать информацию и выполнять задачи гораздо быстрее, чем человек. Это сокращает время, необходимое для обработки данных, создания контента и редактирования мультимедийных проектов.

Аналитика и прогнозирование: ИИ помогает анализировать большие объемы данных и предсказывать тенденции. В медиа образовании это может использоваться для оценки успеваемости студентов и определения эффективности образовательных программ.

Консультация и поддержка: ИИ может предоставлять студентам и преподавателям консультации и поддержку в режиме реального времени, отвечая на вопросы и предоставляя рекомендации.

Творчество и визуализация: Графические программы позволяют студентам и дизайнерам выразить свою творческую идею и создавать визуально привлекательные произведения и мультимедийный контент.

Профессиональные навыки: Работа с графическими программами обучает студентов навыкам, которые востребованы в сферах графического дизайна, анимации, видеопродакшн и других медиа-индустриях.

Интерактивность и вовлеченность: Графический контент более интересен и вовлекателен для студентов, что может способствовать лучшему усвоению материала и повышению мотивации.

Создание медиаконтента: Графические программы позволяют создавать изображения, анимации, видеоролики и другие медиаконтент, что актуально в эпоху цифровой коммуникации.

Реализация идеи: Графические программы обеспечивают средства для воплощения идей и концепций в визуальную форму, что полезно для студентов и дизайнеров, работающих над проектами.

Комбинация Искусственного Интеллекта и графических программ может преобразовать медиа образование и сферу дизайна, обогатив обучение и обеспечивая студентам современные инструменты для достижения успеха в индустрии медиа и творчества.

С развитием ИИ и современных технологий в медиа образовании возникают и новые вызовы. Проблемы конфиденциальности данных, доступности оборудования и обучения преподавателей требуют внимания. Однако, несмотря на эти вызовы, роль ИИ и графических программ в медиа образовании становится все более важной. Эти технологии помогают подготовить новое поколение специалистов, способных успешно работать в сфере медиа и креативных индустрий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медиа образование находится на стыке современных технологий и творчества. Роль Искусственного Интеллекта и графических программ, улучшенных ИИ, нельзя недооценивать. Они меняют способ обучения и создания медиа контента, делая образование более доступным, эффективным и увлекательным для студентов в Узбекистане и по всему миру

Литература:

1. Колесникова Г.И. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы. https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyu-intellekt-problemy_i_perspektivy/prosмотрщик (дата обращения: 18.09.2023).
2. Аблеев С.Р. Моделирование сознания и искусственный интеллект: пределы возможностей // Бюллетень экономической безопасности. 2015. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-soznaniya-i-iskusstvennyu-intellekt-predelyvozmozhnostey> (дата обращения: 18.09.2023).
3. Худайбердиев. С.А “ Информационные технологии в художественном образовании»-учебное пособие. 2020.
4. Самигова Г.А, Тиллашайхова М.А, Курбанова А.Т. «Компьютерная графика в искусстве» – учебное пособие. 2019.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

